

DA UFRGS À PASSO FUNDO: Trajetória acadêmica do arquiteto e urbanista Nino Machado (1964-1968)

ZWIRTES, LISIANE. (1);

1. IMED. Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo. Rua José Bonifácio, 1317, bairro Cruzeiro, Passo Fundo – RS. Lisi.zw@hotmail.com

ALMEIDA, CALIANE C. (2)

2. IMED. Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo. R. Gen. Prestes Guimarães, 304 - Vila Rodrigue, Passo Fundo - RS. Caliane.silva@imed.edu.br

RESUMO

Este artigo trata da trajetória do arquiteto e urbanista Nino Machado, que possui mais de 50 anos de atuação na região centro-sul do país, com especial destaque para a cidade de Passo Fundo/RS. Nino cursou arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre os anos de 1964 a 1968, período de consolidação da arquitetura moderna nas cidades de pequeno e médio porte do estado. O objetivo deste artigo é identificar e analisar a trajetória acadêmica de Nino Machado e como este processo influenciou, sobretudo, formalmente as suas obras. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, a fim de compreender os aspectos norteadores de sua formação na instituição e contextualizá-los considerando o momento histórico-cultural à época. Também foram obtidos dados primários através de entrevistas realizadas com o profissional. Durante a graduação, Nino Machado teve contato com professores que o estimularam a utilizar técnicas de conforto térmico e princípios de sustentabilidade e soluções plásticas relacionadas a eles, que o aproximaram das obras de Mies Van Der Rohe e de Frank Lloyd Wright como referências projetuais ainda na graduação, perpetuada após a sua formação.

Palavras-chave: Trajetória acadêmica; Nino Machado; Arquitetura moderna;

Introdução

Em linhas gerais, entre as décadas de 1930 a 1950, destacaram-se no cenário das maiores cidades brasileiras, obras vinculadas ao vocabulário da arquitetura e do urbanismo modernos. Apesar do significativo emprego de elementos desse léxico em grande parte das novas edificações e/ou da adaptação de fachadas e/ou plantas em construções precedentes, é importante ressaltar que estes não foram empregados em todo o país com a mesma constância, intensidade e periodicidade em suas distintas regiões. O alto custo dos materiais empregados na arquitetura moderna, como o concreto e o vidro, e a escassez de mão de obra qualificada, o acesso ao referencial teórico ou mesmos às obras modernas não aconteceu concomitantemente em cidades de pequeno e médio portes, situadas no interior do país principalmente, se comparado aos principais centros (ALMEIDA, 2020). Neste contexto, em Passo Fundo, a arquitetura moderna passou a afigurar no cenário citadino a partir da década de 1960; período que coincide com o início da atuação profissional de Nino Machado.

Em Passo Fundo, no ano de 1953, se deu a implementação do Plano de Zoneamento e Ordenamento do crescimento da cidade (DINIZ e ALMEIDA, 2021), o qual dividiu a cidade em zona central; uma zona comercial atacadista; uma zona comercial varejista e quatro centros comerciais locais, sem a delimitação de índices construtivos (GOSH, 2002). Após serem estabelecidas as zonas da cidade, houve um significativo adensamento da região central da cidade, que recebeu as primeiras edificações em altura da cidade, tidas como modernas. O Edifício Planalto e o Turis Hotel foram projetados pelo arquiteto Elói Girardello na década de 1960. (FERRETTO, 2012), que contavam com linhas e ângulos retos, jogos de volumes simples, além de brises e janelas em fita nas fachadas principais. Vocabulário similar é percebido em edificações projetadas por Nino Machado na década de 1970, a exemplo da Embrapa Trigo (1974), do Centro Administrativo Grazziotin (1974) e o Fórum de Passo Fundo (1983). Machado, devido ao grande volume de obras, e pela adoção de características modernas e brutalistas em seus projetos, pode ser reconhecido como um importante precursor destes vocabulários na arquitetura passofundense e da região norte do estado do Rio Grande do Sul.

Este artigo aborda a trajetória acadêmica do arquiteto e urbanista passofundense Nino Machado a fim de identificar as principais referências incorporadas em suas obras. Devido a vasta atuação profissional de Nino Machado em obras residenciais, comerciais, institucionais, urbanas e interiores, muitas vezes empregando características do vocabulário arquitetônico moderno e brutalista, atribuem ao arquiteto grande representatividade no período arquitetônico da arquitetura moderna passofundense. Este artigo se justifica também pelo ainda restrito número de estudos sobre profissionais vinculados à arquitetura moderna brasileira para além dos principais centros urbanos do país e considerando as cidades interioranas.

Ao estudar a trajetória de um profissional que teve sua formação no período de consolidação da arquitetura moderna em sua cidade natal, contando com docentes vinculados ao movimento, o presente artigo traz à tona uma trajetória não abordada pela historiografia local, reconhecendo seu valor histórico-cultural relacionado à arquitetura moderna passofundense. Este cenário retrata a arquitetura moderna em movimento, mostrando como seus traços podem ser utilizados em obras projetadas para diferentes usos. Além disso, o presente artigo foi estruturado a partir da história oral, com coleta de informações essenciais por meio de entrevistas com o mencionado profissional. Também foi fundamental a realização de pesquisa bibliográfica e documental, centrada no período e na estrutura curricular e formação em arquitetura e urbanismo pela UFRGS, considerando outros contextos à época.

1.1 Tempos de UFRGS: da formação acadêmica à qualificação profissional

Nino Machado nasceu no dia primeiro de março de 1945 na maternidade do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul; cidade em que passou sua infância e adolescência. Coursou todo o seu ensino fundamental e médio no Instituto Educacional Metodista, também conhecido como Colégio IE. Após finalizar os estudos do último ano na instituição, Nino Machado prestou vestibular para medicina, em 1962, mas não foi aprovado. A fim de seguir na área da saúde, optou por cursar odontologia na Universidade de Passo Fundo em 1963, mas acabou não se identificando com as práticas e o enfoque e desistiu do curso um mês após o seu início.

Nino Machado, apesar de gostar da área da saúde, também se interessava por cálculo e desenho, gostos herdados do seu avô e do seu pai. Seu avô, Carlos de Oliveira Machado, trabalhava como agrimensor, e tinha afinidade com cálculos. Já seu pai, Caio Moojen Machado, tinha a afinidade com desenhos e o gosto apurado pelas artes. Nino percebeu então a afinidade com a área de arquitetura e urbanismo e mudou-se para Porto Alegre, em 1963, para se preparar para o processo seletivo da UFRGS, fazendo um curso técnico preparatório. Tal curso se fazia necessário, uma vez que no ensino médio não havia cursado matérias que eram eliminatórias no mencionado processo seletivo, como desenho técnico, desenho à mão livre e história. Esse curso preparatório foi organizado pelo diretório acadêmico de arquitetura e urbanismo da UFRGS, com duração de aproximadamente um mês. Nele, foram ensaiadas técnicas de desenho a mão livre com papel jornal, utilizando carvão para desenho, e tendo como objetivo desenhar objetos de acordo com diferentes ângulos de visualização.

Segundo Machado (2020a), tal trajetória foi fundamental para a sua aprovação no processo seletivo para ingresso na graduação em arquitetura e urbanismo da supracitada universidade, ainda em 1963. A prova

possuía uma metodologia muito diferente do que é praticado nos dias atuais. Para ser aprovado no curso, os participantes deveriam posicionar-se em locais sorteados em mesas locadas em círculo. No seu centro havia objetos para que os participantes desenhassem com carvão em papel jornal, conforme o ângulo de observação no qual estavam posicionados. A prova também contava com questões teóricas de desenho geométrico, desenho artístico, história e matemática (daí a importância do curso preparatório). Sobre este último assunto, Nino Machado (2020a), relembra com clareza, das questões dissertativas sobre curvas cônicas, nas quais era necessário explicar como elas se originavam e se comportavam e como eram encontradas na natureza.

No ano de ingresso de Nino na graduação, o presidente vigente era João Goulart (1961 a 1964) e seu mandato foi marcado por sucessivas turbulências políticas e econômicas, sendo caracterizado pelo agravamento de crises e a ocorrência de diversos protestos e greves, que antecederam a sua deposição do governo, bem como o fim do período democrático no Brasil. Por conta disso, as aulas na UFRGS pouco tempo depois do ingresso de Nino foram suspensas. Quando a situação foi amenizada, em aproximadamente 6 meses, houve o retorno das aulas, mas professores como Enilda Ribeiro, Edgar Graeff e Demétrio Ribeiro foram afastados devido a suspeitas de que eram comunistas e/ou por denúncias de contestação das ações do então governo militar em curso (MELLO, 2016). Os alunos tinham receio de reagir a tais acontecimentos.

Posteriormente, no período em que ocorreu o AI5, em 1968, quando Nino já estava nos últimos semestres do curso, outros professores foram afastados da universidade diante das mesmas justificativas apresentadas anteriormente, a exemplo de Emilio Mabilde Ripoll, Ernesto Antônio Paganelli, Ari Mazzini Canarin e Carlos Maximiliano Fayet (MELLO, 2016). Apesar de tais aspectos políticos marcantes na formação profissional de Nino, como lembrado por ele em diversos momentos, em sua concepção não havia nenhum tipo de doutrinação política nas aulas do curso de arquitetura e urbanismo da UFRGS, e impactos mais significativos não foram sentidos pelos alunos.

Durante a graduação, Nino residiu nas proximidades da UFRGS, nas ruas Jerônimo Coelho, Venâncio Aires e Garibaldi. Para chegar às aulas nos turnos da manhã e noite, o jovem estudante atravessava o Parque Farroupilha, que já era de fácil acesso e seguro à época. No turno da tarde, o discente desenvolvia atividades acadêmicas do curso, bem como desempenhava atividades como estagiário no escritório de Sérgio e Maria Alice Montserrat. Nele, atuava como desenhista, com pouco contato com obras em fase de execução ou concluídas; o que agregou bastante à prática profissional.

Nos estágios realizados durante a graduação, Nino adquiriu experiência profissional na área de

arquitetura e urbanismo, e aprendeu muito sobre representação gráfica para trabalhadores de obra, de modo que fosse didática e compreensível para leigos, como bastante mencionado nas conversas realizadas. Machado também destacou a importância de maquetes e croquis explicativos, para que a equipe de obra pudesse entender com mais facilidade o projeto proposto e a execução correta. O mesmo ocorria em relação aos clientes, uma vez que muitos não conseguiam, e ainda não conseguem, compreender as plantas baixas, cortes e fachadas, já que também não possuem formação em desenho técnico. Por isso, em sua concepção, é importante que o arquiteto tenha o domínio de técnicas de desenho a mão livre e elabore croquis e esquemas gráficos explicativos de suas propostas.

Ainda durante a graduação, iniciada em 1964, Nino cursou as disciplinas de matemática superior (Ary Nunes Tietbohl), mecânica racional (Carlos de Carvalho Schmitt e Antônio Patrício de Mattos), geometria descritiva (Ney Chrysostomo da Costa e Vera Fabrício de Carvalho), perspectiva/sombras/estereotomia (Emílio Mabilde Ripoll, Luiz Fernando Corona e Roberto Heraldo Dias), materiais de construção/estudo do solo (Diego Gonzales Blanco e Marcello Casado de Azevedo), técnica da construção/topografia (Celso Carneiro, Fernando Campos de Souza e João Carlos Caldeira Bastian) Arquitetura Analítica (Ernani Dias Correa), teoria da arquitetura (Nelson Souza, Udo Silvio Mohr), composições de arquitetura (Demétrio Ribeiro, Emil Achutti Bered, Ari Mazzini Canarim, Enilda Ribeiro e Miguel Alves Pereira), grandes composições de arquitetura (Luiz Frederico Mentz, Plínio Oliveira Almeida, Lincoln Ganzo de Castro e Nelson Ivan Petzold), arquitetura no Brasil (Júlio Nicolau Barros de Curtis), resistências dos materiais – estabilidade das construções (Frederico W. H. Grundig, Paulo Gomes de Freitas e Walter Strussmann), urbanismo –arquitetura paisagista (Cyrillo Severo Crestani, Marcos David Heckman, Moacyr Moojen Marques e Roberto Felix Veronese), concreto armado (Ivo Wolff e Paulo Bastos da Silva), sistemas estruturais (Ricardo Cauduro e Enio Cruz da Costa), higiene da habitação – saneamento das cidades (Amadeu Fagundes da R. Alfredo Cestari), desenho artístico (Fernando Petersen Lunardi, Alberto Gomes Pereira Filho e Joao José Vallandro), composição decorativa (Frederico Michel Muller, Jayme Luna dos Santos, Cláudio Luiz Araújo e Erardo Barger), modelagem (Ângelo Guido Gnocchi e Carlos Antônio Mancuso), história da arte – estética (Ângelo Guido Gnocchi e Carlos Antônio Mancuso), legislação – economia política (Álvaro Gonçalves Soares), organização do trabalho – prática profissional (Leovegildo Paiva e Manoel José de Carvalho Meira)¹.

Tais disciplinas foram de grande importância para a formação do profissional. A partir dos conhecimentos adquiridos e da experiência com os professores citados, Nino construiu identidade para seus

¹ Disciplinas apresentadas como componentes curriculares do curso de arquitetura e urbanismo da UFRGS em pesquisa de Bruno Cesar Euphrasio de Mello publicada no ano de 2016. A pesquisa trata sobre o ensino de arquitetura e urbanismo na mencionada universidade.

projetos, a exemplo do uso de concreto aparente, estruturas de madeira, a preocupação com sustentabilidade e conforto térmico em seus projetos.

Machado (2020b), afirma que durante a graduação de arquitetura e urbanismo na UFRGS, identificava-se mais com matérias de natureza prática e de desenho do que com as disciplinas teóricas, como história². Tal aspecto se devia não pela natureza da disciplina em si, mas pelo fato do então estudante não se adaptar à dinâmica das aulas teóricas. Com a substituição do docente dessa cadeira, a disciplina passou a ser ministrada por Carlos Antônio Mancuso que, segundo Machado (2020b), possuía uma ótima didática, e era um bom contador de histórias que envolviam os alunos, além de utilizar artifícios variados para a reprodução de slides com um aparelho chamado epidiascópio e debates sobre eles. Mancuso avaliava os alunos através de provas, trabalhos e pela participação em sala de aula. Com a nova metodologia de ensino da disciplina de história, Nino demonstrava interesse na disciplina e se apaixonou pelo assunto.

Segundo Machado (2020c), os períodos da arquitetura que mais gostava durante as disciplinas de história na graduação eram o barroco e moderno. Foi no âmbito desta disciplina e consultando referências de casos para as disciplinas de projeto que Nino foi apresentado a referências profissionais da arquitetura moderna, como Frank Lloyd Wright e Mies Van Der Rohe.

Ainda em se tratando das disciplinas cursadas na graduação, Nino dá destaque à disciplina de higiene da habitação, na qual foram estudadas noções de conforto acústico, lumínico e térmico. Na década de 1970, essa matéria chegou a ser removida da grade curricular. No entanto, com o alto custo acarretado pelo uso de aparelhos de ar condicionado, houve o retorno da disciplina para o curso, como um incentivo ao uso de técnicas de conforto térmico. Segundo Machado (2020c), e por influência dessa disciplina, as noções de conforto do usuário deveriam ser aplicadas em todos os projetos de forma natural, bem como serem considerados os aspectos físicos-naturais de onde os projetos seriam implantados; aspectos que se tornaram preponderantes em sua trajetória profissional, sobretudo, em relação ao projeto de residências. Cabe registro que a maioria dos professores com quem Nino teve aula possuíam escritório e atuavam no mercado como arquitetos, geralmente na área em que ministravam as disciplinas e isso em muito auxiliou em sua formação, inclusive quanto a aspectos hoje pouco explorados nos cursos de graduação, a exemplo da gestão de escritórios e da cobrança de honorários.

² Essa disciplina era ministrada por um professor que deixava áudios armazenados em um gravador e apresentava slides simultaneamente, não tecendo nenhum comentário para complementar o conteúdo apresentado visualmente (MACHADO, 2020).

7 Nas disciplinas do curso de arquitetura da UFRGS, as avaliações se davam por conceito (aprovado, aprovado com distinção, aprovado plenamente, aprovado simplesmente e reprovado), não havendo o padrão de notas numéricas, como é comumente praticado atualmente. Machado (2020a), destaca nesse sentido, que se tratava de um método que não possuía grande precisão e causava questionamento por entre os alunos.

Acerca das disciplinas de projeto de arquitetura e urbanismo, especificamente, na época da graduação do Nino, eram divididas por temas por semestre. Nesse sentido, os projetos desenvolvidos ao longo do curso foram: residência, escola, clube, centro comercial, centro comunitário, biblioteca e edifício em altura, cujo desenvolvimentos e assessoramentos ocorriam em duplas ou trios. Os docentes responsáveis por estas disciplinas orientavam um trabalho por vez, e as dúvidas eram compartilhadas com o restante da turma. Acerca da metodologia de ensino utilizada à época, Nino rememora que os estudos de caso não eram socializados com a turma, somente eram apresentadas as etapas de partido geral e anteprojeto ao docente da cadeira.

Para o desenvolvimento dos projetos em si, eram elaborados programas de necessidades juntamente com os professores, na sequência eram desenvolvidos o estudo preliminar, o partido geral e o anteprojeto; etapa de final para a entrega e avaliação do professor. Para as entregas finais de projeto, deveriam ser elaboradas planta de situação e localização, implantação, planta de cobertura, plantas baixas, cortes, fachadas, perspectivas e detalhamentos. Nesse sentido, era de fundamental importância que o projeto fosse composto por itens suficientes para o seu entendimento completo. Os projetos eram desenvolvidos à mão, já que os softwares de desenho, como o AutoCAD começaram a ser utilizados essencialmente a partir da década de 1990.

No curso de arquitetura e urbanismo da UFRGS não existia a matéria de projeto de interiores, somente a disciplina de design, onde eram criados móveis e itens para o interior de residências. Quando demandados, eram desenvolvidos projetos de interiores de ambientes relacionados ao tema de projeto nas disciplinas de projeto de arquitetura e urbanismo. Durante a faculdade e em sua atuação profissional, Nino procurava referências para estes projetos em livros e revistas. Machado menciona Jorge Zalszupin, arquiteto e designer brasileiro, que teve grande influência no processo de purificação dos objetos, removendo adornos, desenhando linhas puras, a exemplo da mesa pétalas (1960) (Figura 1). Outra referência para Machado, foi Sergio Rodrigues, arquiteto e designer brasileiro que viveu entre os anos de 1927 e 2014, conhecido como criador do móvel genuinamente brasileiro, a exemplo da Poltrona Navona (Figura 1). Em seus projetos de

interiores Nino Machado utilizada a linguagem de móveis com linhas mais puras, sem ornamentos, o que vai de encontro com os modelos projetados pelos profissionais mencionados como referências.

Figura 1: Poltrona Navona projetada por Sérgio Rodrigues na década de 1960.
Fonte: Editora Olhares (2020) e Sergio Rodrigues Atelier (2021). Editado pela autora.

Para machado (2020a), os projetos mais complexos desenvolvidos ao longo de sua graduação foram o de um centro comercial e o trabalho de conclusão de curso, no qual projetou uma usina atômica em Angra dos Reis; e pode ser considerado um divisor de águas em sua trajetória de formação acadêmica. Para a elaboração deste último, o profissional destacou que não havia muitas referências bibliográficas para a pesquisa, além de não haver ainda no país nenhuma obra com tal finalidade. Para tanto, Nino Machado e seu colega, Leonardo Pelegrini, perceberam que a Eletrobras no Rio de Janeiro, possuía informações técnicas e bibliográficas necessárias para o desenvolvimento do projeto. Com o objetivo de angariar informações, os então graduandos escreveram para a empresa, que aceitou subsidiar a viagem. Passaram um mês pesquisando e receberam assessoramento da Comissão Nacional de Energia Nuclear à época. Neste período tiveram acesso a levantamentos planialtimétricos do terreno onde seria edificado o projeto e a informações sobre os caminhos das águas e recursos hídricos na região. Segundo o arquiteto, esta foi uma experiência muito produtiva, principalmente em termos de pesquisa.

Em linhas gerais, Nino Machado procurava referências para os seus projetos, essencialmente, em livros e revistas, principalmente italianas e francesas como *L'architecture d'Aujourd'hui*, *Interni*, *Domus*, *Architectural Records* e *Architectural Digest*. Na biblioteca da UFRGS costumava consultar livros como "*Space, time & architecture*" (1941) e "*Quand les cathédrales étaient blanches*" (1937). Na opinião do arquiteto, as fontes de pesquisa que utilizava naquele período são ricas e com métodos variados, com aprofundamento e detalhamento de conteúdo, onde era possível ter acesso a um conjunto de informações que poderiam complementar o assunto principal da pesquisa.

A biblioteca da UFRGS, à época, possuía um acervo muito rico e variado, havendo grande incentivo para assinar revistas impressas e a consultá-las por parte dos professores. As revistas eram consultadas pelos

alunos desde os primeiros semestres do curso de arquitetura. Além dessa prática, para o registro e armazenamento das referências que o agradavam para consultas posteriores, Machado tirava fotos.

1.2. Os primeiros anos de atuação de Nino Machado e o mestrado em arquitetura e urbanismo

Após os cinco anos do curso, em 1969, Machado concluiu os estudos em Porto Alegre e voltou a residir em Passo Fundo. Os motivos para esse retorno eram o vínculo com a família e amigos que moravam na cidade e a sua contratação para ministrar aulas de desenho técnico na UPF. Seu irmão, Carlos Antônio Schleder Machado, engenheiro agrônomo, foi convidado para dar aula na UPF, e devido a tal fato, quando estava cursando o nono semestre da faculdade (1968), Nino soube da vaga para ministrar aulas de desenho técnico na disciplina de matemática aplicada no bacharelado de artes e desenho na UPF, sendo contratado ainda antes de se formar pela instituição. Nino fez parte da comissão que criou o curso de arquitetura e urbanismo da UPF em 1995. Em 1998, foi convidado para dar aulas exclusivamente para o curso de arquitetura, diante das solicitações dos alunos por professores com experiência e prática profissional. Na disciplina de projeto, proporcionava assessoramento de forma coletiva, já que várias dúvidas poderiam ser comuns entre os alunos.

Quando começou a atuar como arquiteto na cidade de Passo Fundo, aos 23 anos, além de ministrar aulas na UPF, Nino abriu um escritório na Avenida Capitão Jovino, próximo ao colégio Protásio Alves, importante via comercial da cidade já à época. Ainda muito jovem, deparou-se com um cenário de dificuldades, devido à pouca experiência com execuções de obras. Essas dificuldades foram superadas através do contato com a equipe de pedreiros, eletricitas, marceneiros etc., após a sua formação, já que Nino procurava aprender com a experiência de quem possuía mais conhecimento em diferentes áreas. Segundo o arquiteto, mesmo depois de 51 anos de experiência, continua aprendendo sobre muitos assuntos, tendo consciência de que é necessária humildade para absorver conhecimento das mais variadas fontes.

Ainda no início de sua carreira profissional, já em seu escritório, Nino estabeleceu sociedade com a arquiteta Maria Aldina Porto Nobre, que perdurou por 47 anos. Maria Aldina morava nas proximidades da residência dos avós de Nino Machado em Passo Fundo e também cursava arquitetura na UFRGS, mas tinha pouco contato com Machado na Universidade. Após três anos de formado, devido ao aumento significativo das demandas de projetos, o arquiteto precisava de ajuda em seu escritório, e convidou Maria Aldina para ser sua sócia. Posteriormente, a arquiteta realizou especialização em arquitetura hospitalar, o que fez com que o escritório NR Arquitetos atuasse também neste campo, sobretudo, a partir de 1973. No escritório, mais

especificadamente, os projetos eram discutidos e concebidos em conjunto, depois um dos arquitetos dava continuidade ao processo de aprovação e execução da obra, se contratada.

Ministrando aulas na UPF, Machado deparou-se com um contexto de concorrência entre professores com título de mestrado e outros com bagagem de experiência profissional. Por conta disso, em 1998, ingressou no mestrado acadêmico em arquitetura e urbanismo, voltando a ter aulas na UFRGS. No processo seletivo haviam 10 vagas, disputadas por aproximadamente 50 candidatos, sendo necessário apresentar um portfólio de projetos e realizar uma prova de proficiência na língua inglesa para o ingresso. Machado foi aprovado, e sua pesquisa seguia a área de concentração em arquitetura e linha de pesquisa enfocando a habitação para idosos. Foi orientado inicialmente pelo engenheiro Juan Mascaró³, que se aposentou durante o processo. Nino passou então a ser orientado pelo arquiteto Elvan Silva⁴.

A decisão sobre o tema da pesquisa teve relação direta com o fato de sua mãe, Heracy Schleder Machado, ter sido uma das fundadoras da instituição Lar da Vovó em Passo Fundo e presidente da instituição, e devido ao constante contato e interação com idosas desse grupo. Como objetivo, Nino voltou a sua pesquisa para o desenvolvimento de um modelo de habitação tido como ideal para se envelhecer nela; projeto que envolvia muitas questões de acessibilidade, mesmo que nesta época ainda não existissem normas que tratassem deste assunto especificadamente no país⁵. Para o desenvolvimento de tal pesquisa foram realizadas entrevistas aplicados questionários com o grupo denominado Centro de Referência e Atenção ao Idoso da Universidade de Passo Fundo (Creati-UPF). Na pesquisa que desenvolveu junto ao grupo, Nino constatou que situações comuns no dia a dia em uma residência, poderiam ser prejudiciais para a segurança de idosos, como a disposição de tapetes sem fixação no piso, banheiros sem apoios que poderiam causar quedas, tomadas muito baixas que pessoas idosas poderiam ter dificuldades em acessar, entre outros. Além dos questionários, Machado também encontrou referências em materiais franceses, como *L'architecture d'Aujourd'hui* e na revista *Architectural Records*, já que a bibliografia nacional ainda era muito escassa.

Nino concluiu o mestrado acadêmico em um período de quatro anos, em 2002, pois continuava residindo e trabalhando em Passo Fundo e com o volume de trabalho junto ao seu escritório e na UPF, tinha

³ Profissional formado em engenharia e construções em 1958 pela Universidade Federal de Tucuman, graduação em engenharia civil pela mesma instituição, mestrado em investigação operativa pela Universidade Católica Argentina em 1973.

⁴ Formado em arquitetura na UFRGS no ano de 1963, mestrado pela mesma instituição em 1993, e doutorado em sociologia, ainda pela UFRGS no ano de 1997.

⁵ As primeiras normas de acessibilidade foram implementadas no ano de 2000 no Brasil.

muita dificuldade logística para se deslocar até Porto Alegre para assistir às aulas, que aconteciam nos turnos da manhã e da noite, no chamado período integral. Tanto durante a graduação, quanto no período do mestrado e nos primeiros anos de sua vida profissional, Machado esteve envolvido com participações em eventos, como bienais, seminários e congressos. Em 2007, participou do CLEFA, Seminário Internacional de Ensino de Arquitetura na Guatemala, onde apresentou um projeto de um centro dia para idosos, junto com estudantes de graduação em arquitetura e urbanismo da UPF. Até os dias atuais, o referido arquiteto e urbanista procura participar de cursos para adquirir e trocar conhecimento e para a atualização profissional. Costuma também participar dos ciclos de palestras promovidos pelo IAB de São Paulo, anualmente.

Quanto à metodologia de projeto, o arquiteto rememora que o processo não passou por significativas alterações, a não ser a incorporação de software de desenho, na década de 1990. Em linhas gerais, o processo criativo de Nino Machado advém de experiências visuais, combinadas com o repertório pré-existente. A materialização da ideia é feita primeiramente à mão livre em croqui, que, para ele, possibilita que o projeto seja concebido mais rapidamente. Após este processo, o projeto é passado para que outro arquiteto ou estagiário para dar continuidade ao seu desenvolvimento no AutoCAD⁶. Mesmo após a digitalização dos projetos, são realizadas impressões e modificações a mão para a especificações das modificações necessárias. Nesse sentido, o arquiteto ressalta a importância do croqui no processo de projeto, não precisando necessariamente possuir beleza. Nas palavras dele “(...) o croqui precisa essencialmente ser explicativo, como uma forma de comunicação entre profissionais, colaboradores e/ou clientes” (MACHADO, 2020a).

1.3 Da formação acadêmica à atuação profissional: as principais referências

Como apresentando anteriormente, Nino Machado procurava referências em livros e revistas nacionais e internacionais, principalmente. Além disso, os ensinamentos obtidos nas disciplinas da graduação também auxiliaram na definição das diretrizes de seus projetos durante a sua prática profissional. Segundo Machado (2020b), duas das mais importantes e maiores inspirações de carreira e atuação foram Mies Van der Rohe e de Frank Lloyd Wright, arquitetos que contribuíram significativamente para a construção do seu repertório arquitetônico e atuação no mercado.

Frank Lloyd Wright foi um dos principais e mais renomados arquitetos do século XX, sendo reconhecido por sua arquitetura de cunho orgânico, com obras que não seguiam volumes pré-definidos, e

⁶ Ferramenta utilizada para desenho e finalização de projeto até os dias atuais.

que apresentavam grande relação com a natureza (FORESTI, 2008; STUNGO, 2005). Os projetos de Wright foram marcados por três fases com características distintas: pradaria, casas de blocos têxteis e casas usópicas (STUNGO, 2005; FORESTI, 2008). Dentre as obras mais conhecidas podem ser citadas a Taliesin Leste (1911) (Figura 2), a Falling Water (1937), o Museu Guggenheim Nova York (1959) e a Taliesin Oeste (1959) (Figura 3).

Figura 2: Taliesin Leste (1911).
Fonte: Frak Lloyd Wright Foundation (2021)

Figura 3: Taliesin Oeste (1959).
Fonte: Frak Lloyd Wright Foundation (2021)

As obras de Mies Van Der Rohe, em síntese, são caracterizadas principalmente pelo uso de linhas retas, plantas baixas livres e fachadas compostas por planos retilíneos e ortogonais. Também eram comumente encontrados panos de vidro e espelhos d'água. Os ambientes projetados por ele eram fluidos, praticamente sem divisórias, como no Pavilhão de Barcelona de 1929 (Figura 4). A partir da década de 1940, Mies projetou um grande número de edifícios na cidade de Chicago, a exemplo do Crown Hall (1952) (Figura 5) e o Seagram Building (1958) (FRAMPTON, 2015).

Figura 4: Pavilhão de Barcelona (1929).
Fonte: Archdaily (2021).

Figura 5: Crown hall (1950 a 1956).
Fonte: Archdaily (2021).

É possível perceber semelhanças entre as obras de Wright e Mies, sobretudo, nas residências projetadas por Nino Machado ao longo de sua carreira. No tocante à Wright as aproximações de vocabulário ocorrem essencialmente com as obras da primeira e última fase (pradaria e casas usópicas), em se tratando da utilização de materiais em seu estado natural, como tijolo à vista e muros de pedra com pequena inclinação vertical destacando o embasamento ou a base da edificação. Em ambas trajetórias também é comum observar o contraste das aberturas lineares em vidro acima das paredes robustas (Figura 6). Nino possui projetos residenciais com marcantes proporções horizontais, assim como construções que remetem ao estilo pradaria wrightiano. O uso predominante de telhado aparente, como elemento de destaque foram se conforma como outro importante elemento de fachada, comum nas obras dos dois arquitetos (Figura 7).

Figura 6: Residência MNC, projetada por Nino Machado.
Fonte: NR arquitetos, 2020.

Figura 7: Residência rural AJAT (1980), projetada por Nino Machado.
Fonte: NR arquitetos, 2020.

Em relação à Mies, as similaridades formais ocorrem principalmente nos projetos institucionais e comerciais de Nino Machado e em diferentes níveis, sobretudo, no tange à distribuição dos ambientes em planta baixa, já que Machado utiliza ambientes integrados com distribuição flexível e sem muitas barreiras. Além disso, também é possível perceber semelhanças na lógica de distribuição da malha estrutural, disposta de forma que os pilares (de concreto ou metálicos) fiquem posicionados no perímetro da edificação,

sem interferências significativas nos ambientes de planta livre. As plantas baixas possuem um eixo central e com características simétricas. Muitas vezes, não há paredes que delimitam restritivamente os espaços, os ambientes se comportam de forma integrada, caraterísticos da planta baixa livre.

Quanto aos materiais nas fachadas, algumas obras se assemelharam às de Mies, principalmente pelo uso de peles de vidro. A principal diferença entre elas é que Nino incorpora brises, elementos que colaboram com o conforto térmico da edificação enquanto Mies Van Der Rohe manteve a fachada envidraçada. Aquele aspecto, mais precisamente, associado ao uso de concreto aparente e de balanços estruturais remetem também à arquitetura brutalista brasileira.

Nino teve contato com esse vocabulário devido a diversas viagens realizadas à São Paulo a lazer e trabalho, como visitas a feiras de arquitetura. Estas viagens aconteceram a partir do ano de 1969. Acerca das referências, Nino admirava principalmente as obras de Paulo Mendes da Rocha, a exemplo do MUBE, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca de São Paulo, Praça do Patriarca. Também menciona admiração pelo projeto do MASP de Lina Bo Bardi e pela Casa de Cultura Judaica, de Roberto Loeb, cujo vocabulário também se assemelha a sua produção institucional e comercial das décadas de 1970 e 1980. Aspectos relacionados a essa influência são percebidos nos projetos do Centro Administrativo Grazziotin (1974), projetado com grandes vãos em concreto, material que é utilizado em estado aparente na fachada (Figura 8). O arquiteto também faz referência ao vocabulário brutalista em projetos residenciais ao projetar marquises de acesso em concreto que ficam em balanço, a exemplo da residência HS (1977).

Figura 8: Centro Logístico Grazziotin, (1974).

Fonte: NR arquitetos, 2020.

Considerações finais

Após a graduação em arquitetura e urbanismo, Machado aplicou na prática profissional os conhecimentos adquiridos. É possível citar principalmente disciplinas como técnica da construção/topografia e sistemas estruturais. Em tais disciplinas foram transmitidos conhecimentos sobre o aproveitamento da topografia para valorização do projeto e cálculos estruturais, especialmente, em madeira. Além disso, foram apresentados profissionais da construção civil, nos quais Nino Machado se inspirou para elaborar seus projetos posteriormente.

Na disciplina de história, ministradas pelos professores Ângelo Guido Gnocchi e Carlos Antônio Mancuso, mais especificadamente, o arquiteto teve contato com as obras de diversos arquitetos, urbanistas e designers brasileiros e internacionais, ganhando importância no seu repertório as obras de Mies Van Der Rohe, Frank Lloyd Wright (principalmente em sua fase Pradaria), Paulo Mendes da Rocha, Lina Bo Bardi e Roberto Loeb. Referências incorporadas, principalmente, a partir de consultas em periódicos técnicos da área disponibilizadas na Biblioteca da UFRGS, a citar *L'architecture d'Aujourd'hui* e *Architectural Records*, bem como a partir de viagens realizadas ao longo de sua formação e qualificação profissional à São Paulo, Rio de Janeiro, etc.

Nas obras do Nino, considerando o conjunto de referências supramencionadas, em linhas gerais, destacam-se aspectos como: plantas baixas ordenadas por um eixo central ou longitudinal; ambientes integrados com a natureza por meio de aberturas físicas e visuais; planta livre, com ambientes integrados, distribuição flexível e sem muitas barreiras; uso de concreto armado em seu estado natural em revestimentos, balanços estruturais, marquises, brises e/ou para dar destaque a base das edificações; coberturas em várias águas se destacando no volume da edificação; grandes vãos; jogo de volumes; etc.

Seus projetos também se destacam pela significativa preocupação com o conforto térmico, marcados pelo uso de brises e pelo cuidado da distribuição dos ambientes em planta baixa considerando a orientação solar. Estes aspectos foram apresentados ao arquiteto ainda durante a graduação na disciplina de higiene da habitação, ministrada por Amadeu Fagundes da R. e Alfredo Cestari, bem como a preocupação com a incorporação dos aspectos físico-naturais do sítio de implantação, marcada pelo cuidado com a escolha dos materiais utilizados na construção, considerando o processo de fabricação e a possibilidade de reuso dos mesmos.

Também é importante ressaltar a preocupação com acessibilidade nos projetos de Nino Machado,

aspecto já percebido e aprofundado durante a pesquisa que realizou durante o mestrado. O arquiteto procura propor soluções que tornem as edificações acessíveis para todos os públicos.

Percebe-se, assim, que foi durante a sua formação e qualificação profissional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que foram consolidadas as principais influências formais e funcionais dos projetos posteriormente concebidos pelo arquiteto e urbanista Nino Machado no centro-sul do país, principalmente, em Passo Fundo e região.

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, Caliane Christie Oliveira de. **Metodologia de Análise de projeto** - Material didático. Disciplina O Projeto como Objeto de Estudo. Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo – IMED. Passo Fundo. 2020
- DINIZ, Pedro Henrique Carretta; DE ALMEIDA, Caliane Christie Oliveira. **(Re) escrevendo a história da cidade: o mercado de terras de Passo Fundo (1920–1950)**. *arq. urb*, n. 30, p. 17-28, 2021.
- FERRETTO, Diego. **Passo Fundo: estruturação urbana de uma cidade média gaúcha**. 2012. 176 f. Dissertação (Mestrado) Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16139/tde-17072012-143123/pt-br.php>. Acesso em: 27 jun. 2020.
- FORESTI, Débora Fabbri. **Aspectos da arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright na arquitetura paulista: a obra de José Leite de Carvalho e Silva**. 2008. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-06022009-111333/en.php>. Acesso em: Nov. 2020.
- FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997. (2015)
- GOSCH, L. R. M. **Passo Fundo, de Saturnino de Brito ao Mercosul –projetos e imagens urbanas**. (Dissertação). Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 2002.
- MACHADO, Nino Roberto Schleder. **Formação e início da atuação profissional de Nino Roberto Schleder Machado nas décadas de 1960 a 1970**. [Entrevistas cedidas a] Lisiane Zwirtes. Passo Fundo, jun. 2020/nov. 2020/dez. 2020.
- MELLO, Bruno César Euphrasio de. **O urbanismo dos arquitetos: genealogia de uma experiência de ensino**. 2016. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/151140>. Acesso em: Dez. 2020.
- STUNGO, Naomi. **Frank Lloyd Wright-Serie Carlton**. Editora Cosac Naify, 2005.

Agradecimentos

Agradeço ao arquiteto e urbanista Nino Machado pela atenção, colaboração e disponibilidade, contribuindo de grande forma para a elaboração deste artigo, e à CAPES pela bolsa concedida por meio do PROSUP.